

726.825:27-284

ID ORCID 0000-0001-5536-0378

ХРЕСТОКАМІНЬ І СТАВРОЛОГІЯ

Малина В. В. Хрестокамінь і ставрологія. Першою ознакою одухотворення реальності є природна взаємодія віри і надії, переживання й висловлювання в ритуалі встановлення хрестокаменя. Сприйняття символу спасіння завбачає безпосередній контакт релігійного з предметом свого обоження, що постає у ньому «в оригіналі» як пізнана дійсність; це пояснює унікальну інтимність і безпосередність зв'язку абстрактного й конкретного. З особливою силою ця ознака проявляється на тлі інших актів, за допомогою яких віруючий вибудовує свій метафізичний контакт із реальними предметами. Ставрос народжується духовним життям і сам активно впливає на нього. Об'єктом хресторобства постає дійсність в її релігійно-мистецькій досконалості. А її предметом — художньо-естетичне опанування законів творення Всесвіту та пластично виражена сутність його Сотворителя. Краса у християнському пам'ятникарстві свідчить про божественне в загальнолюдському. Кам'яні сади пам'яті трансформують дійсність, сакралізують обшири, згуртовують христолобних. Кожний ставрос сприймається на киеворуських землях як архітектонічний витвір, утілена в художньо-естетичних спряженнях етнорелігійна духовність, просторово-пластичний знак національної ідентифікації українців.

Ключові слова: хрестокамінь, ставрос, ставрологія, хресторобство, архітектоніка, Віа Долороса, етнорелігійна духовність.

Малина В. В. Крестокамінь і ставрологія. Первым признаком одухотворения реальности является естественное взаимодействие веры и надежды, переживания и высказывания в ритуале возведения крестокаменя. Восприятие символа спасения предполагает непосредственный контакт с предметом религиозного обожотворения, который проявляется «в оригинале» как узнаваемая действительность; это объясняет уникальную интимность и непосредственность связи абстрактного и конкретного. С особой силой этот показатель обнаруживается на фоне других актов, с помощью которых верующий выстраивает свой метафизический контакт с реальными вещами. Ставрос рождается духовной жизнью и сам активно влияет на нее. В качестве объекта высекания каменных крестов предстает действительность в ее религиозно-художественном совершенстве. А ее предмета —

художественно-эстетическое освоение законов создания Вселенной и пластически выраженная сущность ее Создателя. Красота в создании христианских памятников свидетельствует о божественном в общечеловеческом. Каменные сады памяти трансформируют действительность, сакрализуют пространства, слачивают верующих. Каждый ставрос воспринимается на киеворусских землях как произведение архитектоники, воплощенная в художественно-эстетических сцеплениях этнорелигиозная духовность, пространственно-пластический знак национальной идентификации украинцев.

Ключевые слова: крестокамень, ставрос, ставрология, архитектоника, крестоделание, Виа Долороса, этнорелигиозная духовность.

Malina V. Stonecross & Stavrology. Stonecross crafting, like any branch of architectonic art, is equivalent to learning the world, due to its ability to reveal the nature of theanthropic life. While the scientific truth lies in the establishment and mastering of an irrelevant essence, in the religious monument, the image of a particular person or community emerges in the first place, in which the artistic truth and a new artistic reality in the form of the stonecross are the standard of truth.

Here, in the ritualistic locus that has been formed, a moral ideal is manifested for a true believer. The whole is highlighted through the aesthetic attitude to something individual. Stavros prompts every Christian to reflect on their own mission on earth, about the meanings of life, ultimately, about eternity. What will happen next? Will each of us be recalled by the coming generations and in what way? What are the plastic analogues of the memory of Him who created the world and initiated spiritual beauty, which are left on earth by atheists and dedicated believers?

The language of the Ukrainian stonecross crafting is defined as a system of expressive means that materialize and thus provide a translation of a specific content to other people, since this is only in the stone that a memorial becomes available for perception and adequacy. Here the artistic form is a necessary precondition for the formation of the stone's typological image. Christian churches in Ukraine borrowed spatial-plastic metaphors from paganism in the form of a stone statue, a grave stele, a stone idol, and a pillar coffin, in order to determine the figurative stylistics of the chain of infinite being. The pillar of death from the life deprivation means of a pagan turned into the instrument of salvation of the human soul in the religious doctrines of Christ's faith (9, p. 89–92).

In the practical theology of Western churches, there is no connection between the dogma of redemption and the dogma of justification by faith, deeds, pious work. For Protestants, the belief that whitens human atrocities is not an addition to something, but merely a sincere accepting the consequences of the atoning sacrifice. That is why they apologize not for recognizing God's existence, but solely for mediating faith in Him. Moreover, justification is not conditioned by the power of religious beliefs: one must either be "for", or "through", because without faith, satisfaction does not come (10, p. 35).

It is worth recalling that life with a cross on the shoulders or with a yoke on the neck is, in fact, too hellish,

because it is not based solely on the faith in the Savior. He died in a cumbersome, though nobly beautiful physical torment, so that we easily perceived it with our mind "He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness; by his wounds you have been healed" (1Peter:II.24). Reflections on the crucifixion of the Lord's flesh generate almost mystical forces, revealing "the thoughts of many hearts!" (Luke: II.35).

Very interesting appeared to be the tool in the newborn stavrology of atonement of human sins, its artistic-aesthetic and symbolic-real image. Jesus, in order to save his people, without being forced, determined a sacrificial pillar traditional for the pagans, fit over a ground-oriented cross. It is known that this was under the Old Testament cross that the remains of the First Adam rested. The second Adam, personalized in the God-man, deeply respecting the Jewish traditions, chose for himself the New Testament crossed pillar – the Stavros, in order to symbolically perpetuate the dream of a gazillion of human souls through it, to die on it through the crucifixion of His own flesh. Its spatial-compositional image was shaped publicly on the path of the Savior to Calvary.

In what place of the stonecross a virtual seam, or a stitch, of polytheism and Christianity is manifested? What was reborn in the spatial hierarchy of the stone idol and the sacrificial pillar? Perhaps only the names of gods, prayers and liturgy? After all, the sky and the earth, the near and far wide, the landmarks – to the left and to the right, from oneself and to oneself, remained unchanged. After all, could the New Testament Jewish scion of the atoning Christ's feat inosculate with the Old Testament stump of the Ukrainian tree of life?

Both a stone and a person can become carriers of something incomprehensible if they are embedded in the context of the Gospel message. However, their significance in proving the truth of "Confession" will be significantly different. The treated piece of a rock, for example, may represent a limited number of those properties that indicate the foundations of being and their meanings. Meanwhile, human is also able to represent the whole set of essences of existence invisibility, except for the hardness of that same stone, its expressiveness and resistance in processing. Such properties of the mineral have made it the element by which the revelation is proclaimed through an appropriate messenger. Such are the biblical trails – the "stone of eternity"; the "cornerstone"; the "hard stone".

The stonecross was perceived and continues to be interpreted dogmatically – as a new-build associated with the Savior. Theoretical mind looks for the origins of the eloquent image of the Ecumenical Cross in pre-Christian traditions. According to the "controlling knowledge" (my italics. VM), its similarity, the Jesus' tree of life is now bursting in Ukraine, although it was transmitted from Judea through Rome and Constantinople without the Hebrew main root, but only as a shoot onto the pagan pillar deep-rooted in Kievan Rus soil. In order to confirm the fact of the sacrificial death on the pillar, one has to say to the stonecross, "Yes!"

Keywords: stonecross (stavrolit), stavros, stavrology, cross crafting, architectonic, Via Dolorosa, ethnoreligious spirituality.

Вступ. Онтологічне поняття «ставрос» розпізнається незалежно від теологічних мудрощів. Детермінує природу релігійного досвіду і заявляє про себе, якщо йдеться про реальний хрестокамінь. Меморій випростовується з моноліту за людськими вимірами і метафорами реальності, а тому має відповідну структуру пізнаванності. Чи брав співучасть у творенні його образу і припасовуванні до людського тіла Господь? Безумовно. Про взаємодію індивідуального в універсальному, зчепність ветхозавітного з новозавітним, містичного і практичного у знаємо з текстів Св. Письма.

Ставрос, теолог і хрестороб невіддільні від логіки церковної літургії. З метою ідентифікації конкретного пам'ятника варто проаналізувати взаємозалежність лику духовної субстанції від матеріалу, в якому уречевилась пам'ять. Гранітні, пісковикові, мармурові вироби можуть набувати будь-які хрещаті форми у відповідності до духу часу, естетичних смаків релігійної громади, вподобань каменотеса. Грайлива форма середохрестя; конфесійний тип — пропорції вертикалі й горизонталі; етнорегіональні відгалуження — форми країв ramen та оздоби визначають основину будь-якого новозавітного стовпа спасіння.

У якому місці хрестокаменя проявляється віртуальний шов, чи то стик язичництва і християнства? Що переродилось у просторовій ієрархії кам'яного ідола і жертвовного стовпа? Можливо, лиш імена богів, молитви й ритуал? Адаже небо і земля, ближні й дальні обшири, орієнтири — вліво-вправо-від себе-до себе — залишилися незмінними. Чи міг, зрештою, прищепитися новозавітний іудейський живець спокутного Христового подвигу до старозавітного пня українського дерева життя? Що преобразилось у колективній свідомості моїх братів після того, як вони розгадали таємницю про переселення людської душі із земної оболонки в небесне прозоре тіло?

Карл Юнг визначив головні аспекти містерії відродження особистості, з-поміж яких окреслив поняття метемпсихозу (переселення душі); реінкарнації (відродження в людських тілах); резерекції (відтворення людської екзистенції після смерті); реновації (оновлене відродження). П'яту форму повернення до попереднього стану швейцарський психіатр називає непрямим відродженням, тому що самий індивід проходить через смерть і регенерацію субстанцій не безпосередньо, а через уявну присутність у відповідному ритуалі. Автор теорії форм відродження не з'ясував прямо, що є Службою Божою і чому остання має випромінювати благодать. Однак щоразу у священному дійстві, незалежно від рівня його сакралізації, людина, на його думку, переживає непо-

рушність і перетворюваність життя, бо «в тому приміщенні», «у вигляді позасвітського й позачасового акту приноситься в жертву відроджений Христос». Саме Він був посланий у людському тілі Небом подолати всі вади хронотопу, засвідчивши момент вічності у часі [16, с. 150–156].

Виклад основного матеріалу. Елементи хрестокаменя — ідеальна просторова ідеограма, що внаслідок неподільної єдності Божого й людського шляхом зрощування вертикалі з горизонталлю. Перехрещений камінь сакралізує власну конструкцію та абсолютну спаяність його складових. Якщо Божество у Христовій вірі є духовним монолітом, то вилучений із кам'яної скелі ставрос може сприйматись як абсолютна форма втіленого духа. Зведений хрест — це душевний сплеск набожного чоловіка, котрий, пройшовши власну земну путь, залишає свідчення про богоспілкування у визначеному Господом конкретному кайротопі. «Ви зруйнуєте дощенту всі ті місця, що служили там люди, яких ви виганяєте, своїм богам на високих горах і на пагірках та під кожним зеленим деревом. І розвалите їхні жертівники, і поламаєте камінні стовпи для богів, і їхні святі дерева попалите в огні, а бовванів їхніх богів порубаєте, і вигубите їхнє ймення з того місця. Не робитимете так Господеві, вашому Богові, бо тільки на місці, яке вибере Господь, Бог ваш, зо всіх ваших племен, щоб покласти там Ім'я Своє, на місці перебування Його будете шукати, і ти прийдеш туди» (5 М. XII, 2–5) ¹.

Апостол Павло, розгледівши у Голгофському хресті премудрість Божу, яку до того ніхто не бачив і не чув, занотував: «Бо ж слово про хреста тим, що гинуть, — то глупота, а для нас, що спасаємось, — Сила Божа! Бо й іудеї жадають ознак, і греки пошукують мудрости, а ми проповідуємо Христа розп'ятого, для юдеїв згіршення, для греків — безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків — Христа, Божу силу та Божую мудрість!» (1 Кор. I, 18, 22–24). Називає Христові тортури «обрізанням», а розпинання плоті на старозавітному стовпі — «одухотворенням гріховного тіла»: «І вас, що були мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами були проти нас, — Він із середини взяв його та й прибив його на хресті» (Кол. II, 13–14). З того часу «Христос став Геро-

єм нового світу, нижче обернулося найвищим, хрест — знак невичерпної ганьби — перетворивсь у знак завоювання світу» [15, с. 125].

В Україні вертикально встановлений обрубок товстої деревини, вкопаний ритуальний стовп, стоячий камінь розмежування, підпора, що підтримує склепіння, фольклорно-космологічні символи Дерева життя і смерті, центру світу, вічного вогню преформували образ Голгофського хреста. У киеворуській колядці голова роду осмислюється як давець життя у вигляді стовпа золотого з птахом орлом на вершаку. В еротичних обрядових іграх українці й донині використовують стовп із насадженим на нього колесом зверху. Залишається популярною і народна гра, в якій колективно встромлений у землю стовбур зрубаного дерева з прив'язаними нагорі калачами, горіхами, цукерками, писанками, морквинами використовується як приваба для найдужчих чоловіків визначити у суперництві первозваних. Кам'яний стовп служив язичникам постаментом для «профільного божества», підпорою для культових споруд. В усній народній творчості «стояти стовпом», «стати як стовп», «здійматися стовпом» вказує на силу, владу, здоров'я, пам'ятливість, а «стояти на стовпі» означає здатність до духовного лідерства. Образ стояка — це те, що випинається, височить над чимось, привертає увагу, щось підпирає, вивисує, вказує на порядок і обраність.

Відсутність рукотворних форм у незліченних валунах і брилах на християнізованих територіях свідчить про високу ймовірність їх актуалізації шляхом долання опору матеріалу авторською пристрасною та переданням Божої волі в колективне несвідоме. Людина наділена хистом викликати до життя «нову реальність» у формах, що відсутні в природі, але закладені в пластично-просторових структурах її тіла. Високий дух майстра, вроджена вітальність, залишаючись у межах природної необхідності, внаслідок спосібності стабільно творити «раціональні структури об'єктивного розуму» (курсив мій. — М. В.) [13]. Рукотворний ставрос, як продукт свободи людського розуму й волі, не є випадковою річчю, а скоріше віддзеркаленням цілісного «Я». Про складові хрестокаменя можна розмірковувати в багатьох аспектах, однак варто пам'ятати, що саме його елементна багатоманітність і формує цілісний образ знаряддя спасіння людських душ.

Дивна здатність жертвовного стовпа через узгодженість частин і цілого спонукувати християнина до активних дій у житті є одним із пояснень того, як Ісусова кров облагороджує нас. «Бо де заповіт, там має відбуватися смерть заповітника, заповіт-бо важливий по мертвих, бо нічого не варт він, як живе заповітник. Тому й

¹ « () 1991 , , «

» 1992 .

«Holy Bible»,

«The New Testament».

перший завіт освячений був не без крові: Колибо Мойсей сповістив був усі заповіді за Законом усьому народові, він узяв кров козлів та телят із водою, червоною вовною та з гісопом та й покропив і саму оту книгу, і людей, проказуючи: «Це кров заповіту, що його наказав Бог для вас Бог» (Євр. IX, 16–20).

Якщо є Бог, то Він, необхідно, є універсальна любов. Явленна істина сприймається як Любов до Божих створінь. Упредметнена любов є краса. Сама пристрасть моя до Істоти Вищої Реальності є діянням Бога в мені і дією мене в Бозі. Творець, що знає мене, як свій витвір, захоплюється мною, через породженого Ним Сина, як «образом» і виразником своїм. Він радий мені своєю «подобою», активно знає, любить і радіє за мене, бо я посланий Ним, щоби свідчити про Його буття в Дусі Святому. Чому саме любов, а не знання і не радість? Тому, що внутрішній потяг переходить від суб'єкта на об'єкт і має опору — в об'єкті, тоді як знання і радість спрямовані виключно на суб'єкт. Тому-то й воплотилась Іпостась не Батька і не Духа Святого, а «Серце Отче» — сутність Сина Божого [14, с. 286–287].

Ставрос, як «чуттєвий знак вічної правди, створений з огляду на людське безсилля» [1, с. 280], підтверджує все те, що говорив, висячи на ньому, Ісус. Слова Сина Божого вочевидь обернулись у розп'яту плоть: «І Слово стало тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як Однородженого від Отця» (Ів. I, 14). У піднятому на небо Ісусі ми спостерігали все виголошене Ним, що спряглося в одному Боголюдському тілі [5, с. 238]. Святий Августин часто задумувався над тим, яким буде тіло того, хто воскресне, стверджуючи: «Для Бога ніщо не далеко, і не треба боятися, що Він при кінці світу не зможе розпізнати місця, де має мене воскресити» [1, с. 165–166].

Воскресення богів і напівбогів відіграє неабияку роль у тих містеріальних культурах, у яких центром ритуалу є співучасть посвяченого в потойбіччя і воскреслим, запрошеним з іншого міфологічного комплексу богом. Віра в повернення до життя мучеників виникла в пізньому іудаїзмі. У той час, коли Ісус був названий Христом і було погоджено з Отцем поєднання Його месіанської гідності з ганебною смертю раба. Характер цієї події покритий сутінками навіть у поетичній оповіді про Пасху. Але варто не забувати, що Христова церква народилася саме в ті дні, коли віра у воскресення опанувала маленькою, розсіяною і охопленою відчаєм групою його послідовників. Виявилось, що Ісус без церкви, апостолів і власних парабол не може бути не тільки Помазаником, але й Христом [6, Кн. 1, с. 371–375].

Свідки Єгови вчать вірних, що до біблійного знаряддя розпинання плоті не можна ставитися з пошаною і прославляти, бо він є символом ганьби. Оскільки слово «хрест» часто зустрічається на сторінках Євангелія, не визнавати його образ неможливо. З цієї причини «очевидці» замінили слово «cross» — на «stavros». Саме тому в їх «роздавальних» брошурах йдеться про смерть Ісуса Христа на язичницькому дерев'яному стовпі без перебоїни. Якраз про це і в Святому Письмі написано: «А коли буде на кому гріх смертного при суду, і буде він убитий, і ти повісиш його на де реві, то труп його не буде ночувати на дереві, але конче поховасш його того дня, бо повішений — Боже прокляття, і ти не занечи стиш своєї землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі на спа док» (5 М. XXI, 22–23). Отож одна з «Чудо-книжок» самовидців може бути названа ставрологією.

Чи стало неперервне хрестотворення знаменням поглибленої релігійності українців? Чи може тлумачити ставролог учорашню появу на території релігійної громади «тематично-го хрестокаменя» як новочасну ознаку виняткової турботливості про баланс між трощенням пам'ятника і його встановленням? Зрештою, чи може існувати сучасна колективна або ж «авторська теологія» без ставрології? У який спосіб Логос і Ставрос мали би вказати п'ять століть тому реформатам із Європи, коли вони, відкидаючи образ спокутного хреста, творили Нову Церкву з антикатолицьким віровченням? Як удалося німецько-швейцарським філософам і богословам, разом із отцями новонародженої церкви, «догматично-демократично» відкинути стрижневий емблемат Христової віри — екуменічний хрест?

Камінь — сполука різних речовин — був народжений за бажанням Бога як матеріал для творчості. Краса кам'яного хреста виводиться із протидії та єдності мінералу і знаряддя тесання, розуму і фантазії майстра, конструкції виробу та його функцій. Форма пам'ятника може видатись випадковою, однак її інваріанти свідчать про глибоку узгодженість із формами інших за формами виявлень «знаків Божого порядку». Народжена із природно-ритмізованих звуків музика спричинила з'яву кам'яного стовпа, дольмена, стели, архітектурного ордера, багатоконечного хреста. Отці Церкви закликають шанувати не тверду гірську породу, не самий меморій, прикраси й написи на ньому, а прообраз релігії Христа, витоки якого ховаються в Йордані та на Голгофі. І навіть тоді, коли на хрестокамені вирізьблена епітафія, рідні небіжчика, за приписами повчального богослов'я, мають поклонятися не пам'яті впокоєного, а служити Господу Богу, котрий прийняв душу небіжчика на небі.

Чи існують в Україні певні норми для хрестороба, яких строго дотримуються, які суворо зберігаються? З прадавніх часів українці старалися зобразити предмет на прямостоячому хрещатому стовпі у всій його даності. Тож каменярем виготовляв і зводив хрест фасово так, аби були ясно видні обидві симетричні сторони й затилля хреста; глядач ніби мав уявити на ньому розіп'ятого чоловіка. Організація кам'яних мас хресторобом була такою, щоб елементи виробу підпорядковувались цілому. А те, що люди не могли зрозуміти прямо, вони мали шукати через інакомовлення. Вся суть, пише Л. Виготський, *«не в тому, що сказано, що подумано, а в тому, як сказано, як подумано, в який спосіб представлено зміст»* (курсив мій. — М. В.) [4, с. 43].

У цьому випадку форма, як організація мистецького твору, справляла психологічну дію на глядача, котрий в елементах хреста вбачав зв'язки й відношення реального світу. Художня форма надгробка ставала мовою самого змісту. Тобто ставрос набував самодостатності, а відтак — сакральності, коли виражальні засоби були невидгалливі, а мову кам'яного хресторобства знали й розпізнавали ті, на кого виріб спрямовувався. Потрібні були відповідні навички у сприйманні й витлумаченні змістів лапідаріїв, щоби повірити й пережити разом із майстром біблійні події, алегорично відтворені на кам'яних площинах.

У новонародженій релігії боголюдське тіло витіснило гріховну плоть. Син Божий власною з'явою символізував більше «тлінне через вічне», ніж навпаки; Він повернувся у чуттєвий світ, провістивши прихід Святого Духа [15, с. 133]. Христос виявився вершиною і підніжжям старого світу богів, поставши останнім Богом на Землі; після Нього має з'явитись ідеальна планетарна душа оновленого світу.

Вербальним образом новозавітного хреста, основою практичного богослов'я є Христові притчі. Їх металогічна мова дозволяє вочевидь розділити людську громаду на тих, кому «дано пізнати таємниці Царства Небесного, а кому не дано» (Мт. XIII, 11). Чому Син Божий навчає народ притчами? «Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячися, не бачать і, слухаючи, не чують і не розуміють», — пояснює Христос своїм учням (Мт. XIII, 13). Причина цього, за пророцтвом Ісаї, — «затовстіння серця» потомків Авраамових, страшенна моральна розбещеність іудеїв. «Тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима й не почути вухами, і не розуміти їм серцем, і не навернутись, щоб Я їх уздоровив!» (Мт. XIII, 15).

Саме комбінації з антитез — «ставрос існує і, разом з тим, не існує»; «ставрокамінь актуа-

лізувався і залишається в потенції»; «елементи хрестокамня існують, але не зчеплені в реальності» — свідчать про двоїстість цілісного й окремишнього. З іншого боку, онтологізований дух свободи з перехресними формами «есенціальної матерії», часово-просторова взаємодія вертикалі й горизонталі актуалізувала Богом створений Пагорб, вироблений і встановлений людьми стовп та принесену Богочоловіком поперечину для саморозпинання.

Іоанн Золотоустий називає хрест «деревом безсмертя, сім'ям нетлінним, коренем правди, ростком цнотливості, цвітом дівоцтва, розою відвства» [6, Кн. 2, с. 959] і ствердно запитує спасених: «Який будинок не має в основі своїй хреста? Яке судно обходиться без хреста під час конструювання стерна? Яке місто не ставить себе під захист хреста? Який цар не використовує хрест як скіпетр? Яка церква не осіняє себе переможним знаменням хреста й не огороджується ним? Яка вдовиця не має хреста як свою опору? Який сирота не звертається за допомогою до хреста?» [6, Кн. 2, с. 954]. А ось як пише про моральні властивості хреста Дамаскин: «Він (хрест) для занепалих — швидкий ріст; для стоячих — опора; для немічних — посох; для тих, що пасуться, — жезл; хто повертається — настанови; для процвітаючих — посібник досконалості; для душі й тіла — спасіння; для сум'ятливих — відхилення від зла. Хрест — винуватець благ, винищення гріха, шлях до воскресіння, дерево вічного життя» [5, с. 287].

Смерть на хресті Сина Божого в ім'я подолання гріховності підживлює любов до Творця, а Розп'яття вчить прославляти Богородицю, котра взяла участь у незбагненному таїнстві олюднення Бога Слова, спричинивши духовний порятунок усіх і кожного. Хрестокамінь, не маючи двійника, випромінює благодать Божу — силу, необхідну для спасіння конкретної душі. Без знання життєдайних щедрот Отця Небесного важко збагнути природу стоячого хрестокамня.

Благочестиві хрестороби завжди пам'ятали, що тільки Бог дарував їм уміння витесувати з монолітів хрещаті стовпи. Каменярі завжди готувалися до своєї роботи молитвами, постом, каяттям і причащенням святих таїнств. Майстер має владу над каменем, коли, відсікаючи зайве, оголює перед христолюбними упредметнений символ спасіння. Бог, не здійснюючи показово добрих вчинків, надто дозволяє їм робити людям, бо прекрасне є незалежним і вільним від принуки. Господь, заради гармонії, допускає існування добра і зла у парі: «Я, що світло формую та темність творю, чиню мир і недолю творю, Я — Господь, Який робить це все!» (Іс. XLV, 7).

Символ людського каяття конденсує разом із гріхами людей їхні добродійні дії та небесну теплоту. Перетинаються вони на головному середохресті, на допоміжних поперечках. Тут, з одного боку, — жорстокосердність, ненависть, заздрість, зловтіха, наклепи, ревності, фарисейство, жадоба до помсти; з іншого — віра, надія, любов, смирення, мудрість, добрий приклад, щирість, розважлива ошадливість слова тощо. Ставрос пропонує не виставляти в категоричній формі і без вагомих причин недоліки інших, поблажливо ставитись до чужих гріхів, пам'ятаючи власну недосконалість.

Тисячолітнє українське кам'яне хресторобство нагадує спіралеподібну конструкцію, модель якої може скидатися на віртуальне утворення з подвійної кам'яної стрічки, закрученої на Божій осі, де на зовнішньому кам'яному полотні відкарбовується фізичне життя християнина, на внутрішньому — духовне. З цієї причини стрічка з іменами богообраних, тих, хто праведністю реалізує Божі замисли, кожного космічного циклу виявляється коротшою, а тому ближчою до Бога, ніж та, на якій позначені імена беспутників.

Новозавітний хрест спонукує мирянина виправляти себе шляхом самопізнання, скорботи щодо переступів, шляхом релігійної віри та сподівань на Бога, намірів удосконалити себе, звернень до Всевишнього. Він виокремлює зло за природою, тобто те, що не властиве Божому добродійству і Його волі, та маркує біди, що спрямовуються на людей, хоч насправді це не зло, а тільки-но випробовування, які торують кожному благочестивому стежку для спасіння власної душі.

Чи супроводжуватиме хрест явлення антихриста народу? Прямої відповіді не знаходимо в Біблії, однак, за логікою апостольських передбачень, — так. Адже антихрист наділений здатністю не тільки зовнішньо перевтілюватись у Божого Сина, а й переймати від Нього схожу динаміку рухів, жестів, поведінку, вчинки і навіть красномовність. Виділятиметься «божа мавпа» і знаками-перехрестями, знаряддями Божових тортур. Тобто хрест у різних образах і варіантах, аби ввести в оману нестійких, виконуватиме функцію псевдосимволу того, хто видаватиме себе за Бога. «Його прихід — за чином сатани — буде з усякою силою й знаками та з неправдивими чудами» (2 Сол. II, 9).

Як розгледіти такий хрест, як розпізнати того, хто ним прикривається? Апостол Павло у своїх посланнях та пасторських листах закликає прихильників Христа: «А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням Духа та вірою в правду» (2 Сол. II, 13). Апо-

тол радить бути обрізаним не ззовні, не на тілі, а у скритості, бути з обрізаним серцем за духом, не за буквою (Рим. II, 28, 29); вимагає тримати тіло у святості й пошані, а спасати власну душу не через охрищення чи мудре слово, «бо ж слово про хреста тим, що гинуть, — то глупота, а для нас, що спасаємось, — Сила Божа!» (I Кор. I, 18), не через знаки, а через каяття і смерть, «бо хто вмер, той звільнився від гріха» (Рим. VI, 7). У посланні до ефесян «в'язень Христа» закликає до єдності, довготерпіння, до любові: «Один Господь, одна віра, одне хрищення. Один Бог і Отець усіх, що над усіма й через усіх і в усіх» (Ефес. IV, 5, 6); також наказує в ім'я Ісуса Христа «сторонитися кожного брата, який живе в ледарстві» (2 Сол. III, 6); стверджує, що для спасіння потрібна віра в Бога: «Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду» (Євр. XI, 6).

Інший апостол — Яків — відкриває християнам нову формулу віри через конкретні діла та вчинки: «Так само й віра, коли діл не має, — мертва в собі» (Як. II, 17). І хоч Христова церква не має несправжнього, а тим паче облудного хреста, може статися, що ця фігура-знак буде неправильно орієнтувати людей у просторі, час потече у зворотному напрямі, гріховне стане праведним. До того ж хрест не буде мати матеріального — у камені, дереві, металі — втілення. Для прибічників диявола він може існувати виключно як умовляюча конструкція зі стертими просторовими координатами та невизначеними властивостями-функціями.

Важливим свідченням щирої приязні до іншого християнина визнавалось уміння цілувати, за апостольським повчанням, поставлений, а не лежачий хрест. Воно нерідко означало перемир'я, припинення взаємоворожнечі, зародок добрих стосунків. Хто «стояв на хреснім цілуванні», хто «водив до хреста», той декларував любов до інших, ніби гарантуючи безпеку світу: «Цілуй нам хреста, що не будеш домагатися отчини нашої» [7, с. 357]. Якщо хтось відмовлявся цілувати хрест, тому не вірили, не хотіли з ним мати ніяких справ. Однак найбільшим злом, найтяжчою зрадою вважалась дія, що мала назву «переступити хрест»: «Хрест тобі цілувавши, вони потім одступили й обман над тобою учинили, вбити тебе хочтючи» [7, с. 215]; «Ти хреста нам обом цілував, а свого слова не додержав» [7, с. 153]. Цілувати — означає бажати цілості як такої, торкаючись устами до сакральної речі, атрибута священної особи, або до живої істоти. Цілувати хрест — присягати на вірність, підтверджувати підданство, підвладдя тощо.

Як ненависть антихриста до Бога, до людей сприймається євангелічна любов апостола Іуди до Христа. Своім поцілунком перевертень допоміг «народу з мечами та дрючками» впізнати Ісуса в нічній пітьмі: «Кого я поцілую, це він, беріть його» (Мт. XXVI, 48). Тут зрадницький поцілунок сприймається як «вічна парадигма відступництва» [2], завдяки якому чітко проявилася структура євангелічної ситуації і рельєфно проступила фактура одного з найцікавіших епізодів нової історії; хвороблива, нееротична любов стала причиною короточасної перемоги зрадливого духу. У грецькому тексті Нового Заповіту є три слова, що означають любов: ерос, філія, агапе. Ерос — туга за божественним; філія — сердечна прихильність до друзів, взаємна любов; агапе — добра воля щодо всіх людей, ця любов шукає не своєї користі, а користі інших [3].

Чи може кам'яний хрест, витворений руками грішника від народження, свідчити про Божі наміри та Його роботу? У який спосіб і за яких умов ставрос спроможний морально орієнтувати християн за просторовими параметрами? У Старому Заповіті «внутрішня людина» частіше всього йменується «серцем»: «Бо Бог бачить не те, що бачить людина: чоловік бо дивиться на лице, Господь дивиться на серце» (І Сам. XVI, 7); Господь вивідує нутро й серце людини і справедливо судить: «Я, Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю його, за плодом учинків його» (Єр. XVII, 10). Коли Господь запитав Єремію, що той бачить, великий пророк відказав Господеві: «Я бачу кипляче горня, а перед його звернений з півночі на південь». І сказав Господь пророку: «З півночі відкриється зло на всіх мешканців землі» (Єр. I, 13–14).

Якщо нечистий намір, зле бажання, руйнування хреста, навіть грішна думка негативно впливають на кожну церкву, а будь-яке добре діло позитивно відбивається на духовному стані цілої релігійної громади, то неважко уявити, який вплив на характер та масу енергетики пам'ятника справляє оточення; Ставрос, як символ спасіння, немовби огортає нас. Площини хреста виконують екранні функції, поглинаючи, в одному випадку, а в іншому — відбиваючи різні види земної та позаземної енергії. Тут сконденсовані різні види інформації, спрямованої на виріб, а через нього — під різними кутами, з різною швидкістю, насиченістю — на людей, нагадуючи більярдну кулю, що відскакує ламаною траєкторією від інших куль та закраїн столу, щоби витворити нез'ясоване буття.

Ставрологія — це не сума визначень про стовп із поперечиною, а система уявлень про зна-

ряддя розпинання вочлененого духу в сенсі слів Павла: «Бо все з Нього, через Нього і для Нього» (Рим. 11, 36). Емпіричне й теоретико-пізнавальне у «Слові про стовп на Голгофі» розкривається через філософсько-теологічні поняття, що характеризують основоположні форми навчання, а також структурні компоненти й рівні наукового знання. Основу розрізнення практичного й концептуального в опануванні основ ставрології складають науково-прикладні дослідження кам'яного хресторобства України в контексті європейського християнського пам'ятникарства. Емпіричні дослідження ставрології спрямовані безпосередньо на об'єкт дослідження — кам'яний хрест, або ставрос і спираються на дані спостереження й експерименту.

Висновки. У християнстві мистецтво може виступити як щось відносне, не варте уваги, бо воно не є тим інструментом, через який вища реальність проявляється у конкретних формах. Тобто ми можемо стверджувати, що не існує моделі, в якій релігійно-філософський дух унаслідок самого себе в ідеальному образі. Пам'ятникарство — це крок до усвідомлення релігійного; тут ставрос із прицвяхованим тілом Богочоловіка, через відповідну архітектоніку, викликає до життя божественне і сприймається як один із продуктів Святого Духа.

Христове Розп'яття, як образ Універсума, своєю природною будовою являє собою найдосконаліше знаряддя (Medium) душевних проявів. Із огляду на те, що християнська кам'яна пластика покликана втілювати ідеї, які вивисуються над матерією, не існує більш підходящого відбитка розуму й волі для сакрального мистецтва, ніж людська фігура [15, с. 313–314].

Хрест та ікона виявилися першорядними об'єктами чуттєвого споглядання візантійської культури. Провідники східнохристиянських традицій досить рано відчули необхідність мати витвори уречевленого духу як носіїв конкретної релігійної істини, хранителів того чи іншого божественного одкровення. Звідси — інтенсивний розвиток в Україні сакрального мистецтва взагалі і кам'яного хресторобства зокрема.

Ставрос, як і будь-який інший релігійний символ, привертаючи до себе увагу, підносить людський розум через тілесне споглядання до споглядання метафізичного, виконуючи функцію піднесеного. У ньому — божественна благодать, але не тому, що він витесаний з каменю, а тому, що одухотворений Богом явленою красою. З цієї причини хрещатий стовп сприймається як літургійний символ Істоти Вищої Реальності. Практичні теологи, опинившись в обширах, сформованих лапідаріями, нерідко формулюють фундаменталь-

ні принципи прикладної ставрології, виходячи з конкретної релігійної ситуації, власного містичного досвіду, благочестивого життя.

Християнський пам'ятник пробуджує людський розум і спрямовує його до горішнього світу. Ставрос насправді — витвір Отців Церкви, а не чародійників. Хрестокамені, як художньо-естетичний пласт ритуально-міфологічної свідомості, допомагають осягнути дійсність через релігійно-мистецькі вправи, оновлюючи духовні настанови українців. Етнорегіональне, канонічно-конфесійне, особистісне відтворюються в кожному хрестотому стовпі таким чином, що меморій постає як витвір для сприймання й розпізнавання кожним і всіма. Через перехрещені форми конфесійна громада, можна припустити, самореалізується в одухотвореному світі, а самий процес упредметнення Божественного Духа є надважливим кроком у вимірах планетарного буття.

Література:

1. Августин, Святий. Сповідь [Текст] / Августин (Святий); пер. з латини Ю. Мушака. — К.: Основи, 1996. — 319 с.
2. Аверинцев С. С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья (Общие замечания) [Текст] / С. С. Аверинцев // Античность и Византия / под ред. Л. А. Фрейберг. — М., 1975. — С. 266–285.
3. Бердяев Н. А. Метафизика пола и любви [Текст] / Н. А. Бердяев // Русский Эрос, или Философия любви в России / сост. и авт. вступ. ст. В. П. Шестаков. — М.: Прогресс, 1991. — С. 232–265. — ISBN 5-01-002689.
4. Выготский Л. С. Психология искусства [Текст] / Л. С. Выготский. — М.: Искусство, 1965. — 572 с.
5. Дамаскин И. Точное изложение православной веры [Текст] / Св. Иоанн Дамаскин. — [Репринт изд.: СПб., 1894]. — М.: Лодья, 1998. — 465 с.
6. Златоуст Иоанн, св. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского, в русском переводе [Текст]. Т. 11 : в 2-х кн. / св. Иоанн Златоуст. — СПб.: Издание Санкт-Петербургской духовной академии, 1905. — Кн. 1. — 472 с. — Кн. 2. — С. 473–1008.
7. Літопис руський. За Іпатським списком [Текст] / пер. Л. Махновець. — К.: Дніпро, 1990. — 590 с.
8. Малина В. В. Кам'яні хрести в Україні [Текст] / В. В. Малина. — Миколаїв : Артіль «Художній крам», 2009. — 864 с.
9. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси [Текст] / Б. А. Рыбаков. — М.: Наука, 1988. — 782 с.
10. Светлов П. Я. Значение креста в деле Христовом. Опыт изъяснения догмата искупления [Текст] / П. Я. Светлов, священник. — К.: Тип. С. Кульженко, 1893. — 445 с.
11. Сирин Е. Творения иже во святых отцв нашего Ефрема Сирина [Текст] : в 8-ми частях / Прп. Ефрем Сирин. — М.: Издание Московской духовной академии, 1852. — Ч. 7. — 473 с.
12. Сирин Е. Творения иже во святых отцв нашего Ефрема Сирина [Текст] : в 8-ми частях / Прп. Ефрем Сирин. — М.: Издание Московской духовной академии, 1853. — Ч. 8. — 538 с.
13. Тиллих П. Теология культуры. Избранное [Текст] : пер. с англ. / Пауль Тиллих. — М.: Юристъ, 1995. — 479 с.
14. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины [Текст] / П. А. Флоренский, священник. — М.: Правда, 1990. — Т. 1. — 839 с.
15. Шеллинг Ф. Философия искусства [Текст] / Фридрих Шеллинг; пер. с нем. П. С. Попова. — М.: Мысль, 1966. — 496 с.
16. Юнг К. Г. Архетипы и коллективное несвідоме [Текст] / К. Г. Юнг; перекл. з нім. К. Котюк. — Львів : Астролябія, 2013. — 588 с.

References:

1. Avhustyn, Sviatyi. (1996). *Spovid* [Confession]. Iu. Mushak (trans). Kyiv : Osnovy (In Ukrainian).
2. Averintcev, S. S. (1975). Poriadok kosmosa i poriadok istorii v mirovozzrenii rannego srednevekovia (Obshchie zamechaniia) [The order of the cosmos and the order of history in the worldview of the early Middle Ages (General notes)]. In *Antichnost i Vizantiia*. L. A. Freiberg, ed., (pp. 266–285). Moscow. (In Russian).
3. Berdiaev, N. A. (1991). Metafizika pola i liubvi [Metaphysics of sex and love]. In *Russkii Eros, ili Filosofiia liubvi v Rossii*. V. P. Shestakov (comp.), (pp. 232–265). Moscow : Progress. (In Russian).
4. Vygotskii, L. S. (1965). *Psikhologiia iskusstva* [The psychology of art]. Moscow : Iskusstvo. (In Russian).
5. Damaskin, I., sv. (1998). *Tochnoe izlozhenie pravoslavnoi very* [An Exact Exposition of the Orthodox Faith]. (Reprint from ed. of 1894, St. Petersburg). Moscow : Lodia. (In Russian).
6. Zlatoust, Ioann, sv. (1905). *Tvoreniia sviatago ottca nashego Ioanna Zlatousto, Arkhiepiskopa Konstantinopolskogo, v russkom perevode* [Creations of our Holy father John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, in Russian translation]. (Vol. 11 (1–2)). St. Petersburg : Izdanie Sankt-Peterburgskoi dukhovnoi akademii. (In Old Russian).
7. Makhnovets, L. (Trans). (1990). *Litopys ruskyi. Za Ipatskym spyskom* [The Rus' Chronicle. According to the Ipatsky list]. Kyiv : Dnipro. (In Ukrainian).
8. Malyna, V. V. (2009). *Kam'iani khresty v Ukraini* [Stone crosses in Ukraine]. Mykolaiv : Artil «Khudozhnii kram». (In Ukrainian).
9. Rybakov, B. A. (1988). *Iazychestvo Drevnei Rusi* [Ancient Paganism of Rus]. Moscow : Nauka. (In Russian).
10. Svetlov, P. Ia., sviashchennik. (1893). *Znachenie kresta v dele Khristovom. Opyt iziasneniia dogmata iskupleniia* [Meaning of the cross in the work of Christ. The experience of explaining the dogma of redemption]. Kiev : Tip. S. Kulzhenko. (In Russian).
11. Sirin, E., prp. (1852). *Tvoreniia izhe vo sviatykh ottcv nashego Efrema Sirina* [Creation of our Holy Father Ephrem the Syrian]. (Vol. 7). Moscow : Izdanie Moskovskoi dukhovnoi akademii. (In Old Russian).
12. Sirin, E., prp. (1853). *Tvoreniia izhe vo sviatykh ottcv nashego Efrema Sirina* [Creation of our Holy Father Ephrem the Syrian]. (Vol. 8). Moscow : Izdanie Moskovskoi dukhovnoi akademii. (In Old Russian).
13. Florenskii, P. A. (1990). *Stolp i utverzhdenie istiny* [The Pillar and Ground of the Truth]. (Vol. 1). Moscow : Pravda. (In Russian).
14. Tillykh, P. (1995). *Teologiia kultury. Izbrannoe* [Theology of Culture]. (Trans). Moscow : Iurist. (In Russian).
15. Shelling, F. (1996). *Filosofiia iskusstva* [Philosophy of Art]. P. S. Popov (trans). Moscow : Mysl. (In Russian).
16. Yunh, K. H. (2013). *Arkhetypy i kolektyvne nesvidome* [The Archetypes and the Collective Unconscious]. K. Kotiuk, (trans). Lviv : Astroliabiia. (In Ukrainian).